

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

2(92)'2020

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 2(92)'2020

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Дорофиев Вячеслав Владимирович** – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Барышников Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 25.06.2020 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 13 от 25.06.2020 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 25,81.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Большаков С.Н., Ткачев С.А., Квашнева А.Е. Инновационные стратегии бизнеса региона: на примере Республики Коми Северо-западного Федерального округа	4
Василенко Д.В. Теоретический подход к выделению особенностей в территориальном экономическом развитии	12

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беганская И.Ю., Трощина М.В. Формирование механизма управления развитием туристической дестинации Донецкой Народной Республики	21
---	----

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беленцов В.Н., Дорофиев В.В., Родионов А.В. Идентификация ненаблюдаемых видов экономики на основе системы национальных счетов	32
Бойко С.В. Научно-методические подходы к исследованию эффективности налоговой системы РФ	39
Верига А.В., Криштопа И.В. Новации в учете необоротных активов в бюджетном секторе Донецкой Народной Республики	49
Губерная Г.К. Потребительская экономика и её «продукты»: ненаучные выводы научных исследований	55
Иванина Е.А. Социальные инвестиции как фактор развития человеческого капитала	65
Курган Е.Г., Коваль Е.А. Анализ развития системы управления архивным делом Донецкой Народной Республики	72
Палий Н.С. Геймификация как экономический инструмент	90
Пожидаев А.Е. Научно-методические подходы к определению эффективности труда государственных гражданских служащих в Луганской Народной Республике	96
Рудченко Т.И. Социальная концепция безусловного базового дохода: Преимущества и риски внедрения	104
Саенко В.Б. Инвестиционная политика ДНР на этапе интеграции в экономическую систему РФ	113
Тарханова Н.А., Тимошко Г.В. Социально-экономическое неравенство населения: проблемы и решения	119

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Возиянова Н.Ю., Азарян А.А. Развитие стратегического управления предприятиями и другими хозяйствующими образованиями сферы услуг	129
Евсеенко В.А. Организация налогового аудита на предприятии: теоретические и практические аспекты	142
Малик М.А., Сергеев Р.А. Сертификация и стандартизация предприятий пищевой промышленности Республики как фактор разработки и реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности	152
Степанчук С.С., Гордеева Н.В. Использование лизинга – перспективный путь развития предприятий угольной промышленности	159
Ульяницкая О.В. Разработка регламента и формы паспорта угроз экономической безопасности промышленного предприятия	165

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Гладкий Н.А. К вопросу о классификации организационных форм социального предпринимательства	172
Петрушевская В.В., Шарый А.Н. Сущность малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного развития	177

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Горячева Е.А. Особенности управления кадрами в разных странах мира 184
Климова П.А. Анализ состояния управления человеческими ресурсами как составляющей человеческого потенциала 190
Котов Е.В. Организационная культура высшей школы в условиях политико-экономической неопределенности 196

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Лисицына М.А. Тенденции развития машиностроительной отрасли Донецкой Народной Республики 203
Троицкая Р.А. Использование проектного подхода в реструктуризации углепромышленных предприятий 209
Федорова А.В. Совершенствование системы управления организацией на основе индикаторов экономической безопасности 215

C O N T E N T S

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Bolshakov S.N., Tkachev S.A., Kvashneva A.E. Innovative Business Strategies of the Region: on the example of the Komi Republic of Northwestern Federal District 4
Vasilenko D.V. Theoretical Approach to Determination of Features in Territorial Economic Growth 12

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Beganskaya I.IU., Troschina M.V. Formation of Management Mechanism of Touristic Destination Development of the Donetsk People’s Republic 21

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Belentsov V.N., Dorofienko V.V., Rodionov A.V. Non-observed Types of Economy Identification based on the National Accounting System 32
Boyko S.V. Scientific and Methodological Approaches to the Research of the Effectiveness of Fiscal System of the Russian Federation 39
Veriga A.V., Krishtopa I.V. Innovations in Accounting of Non-current Assets in Public Sector of the Donetsk People’s Republic 49
Gubernaya G.K. Consumptive Economy and its «Products»: Non-scientific Conclusions of Scientific Research 55
Ivanina E.A. Social Investments as a Factor of Human Capital Development 65
Kurgan E.G., Koval E.A. The Analysis of System Development Management of Archival Affairs of Donetsk People’s Republic 72
Paliy N.S. Gamification as an Economic Instrument 90
Pozhidaev A.E. Scientific and Methodological Approaches to the Determination of Public Servants Labor Productivity in Lugansk People’s Republic 96
Rudchenko T.I. Social Conception of Universal Basic Income: Advantages and Risks of Introduction 104
Saenko V.B. Investment Policy of DPR at the Stage of Integration into Economic System of Russian Federation 113
Tarhanova N.A., Timoshko G.V. Social and Economic Disparity of Population: Problems and Solutions 119

STRATEGY AND TACTICS OF ENTERPRISE ACTIVITY UNDER MARKET CONDITIONS

Voziyanova N.IU., Azaryan A.A. Strategic Management Development of Enterprises and other Economic Entities of Service Industry 129

Evseenko V.A. Organization of Tax Audit at the Enterprise: Theoretical and Practical Aspects	142
Malik M.A., Sergeev R.A. Certification and Standardization of Food Industry Enterprises of Republic as a Factor of Development and Realization of the Strategy of Competitiveness Ensurance	152
Stepanchuk S.S., Gordeeva N.V. Leasing as a Prospective Way of Coal Industry Enterprises Development	159
Ulyanitskaya O.V. Development of the Order and the Form of an Economic Safety Data Sheet of Industrial Enterprise	165

ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT, MARKETING

Gladkiy N.A. On the Classification of Social Business Organizational Forms	172
Petrushevskaya V.V., Sharyiy A.N. The Essence of Small Business in the Process its Formation and Prospective Development	177

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Goryacheva E.A. Personnel Management Peculiarities in Different Countries	184
Klimova P.A. The Analysis of the State of Human Resource Management as a Component Part of Human Potential	190
Kotov E.V. Corporate Culture of Higher Educations under Conditions of Political and Economic Uncertainty.....	196

YOUNG SCIENTISTS RESEARCH

Lisitsyina M.A. Trends of Development of Machine Building Industry of Donetsk People's Republic	203
Troitskaya R.A. Usage of Project-based Approach in Restructuring of Coal Industry Enterprises	209
Fedorova A.V. Improvement of Enterprise Management System on the basis of Economic Safety Indicators	215

НОВАЦИИ В УЧЁТЕ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЕРИГА А.В.,
докт. экон. наук, профессор
кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
КРИШТОПА И.В.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Исследована действующая система бухгалтерского финансового учёта необоротных активов в бюджетных организациях ДНР и дан её критический анализ, разработаны предложения по совершенствованию её нормативно-правового обеспечения;

***Ключевые слова:** необоротные активы, основные средства, нематериальные активы, бухгалтерский финансовый учёт, бюджетный сектор, нормативно-правовое обеспечение, стандартизация бюджетного учёта.*

The current system of financial accounting of non-current assets in budgetary organizations of the DPR was investigated, its critical analysis was given, proposals were developed to improve its regulatory and legal support;

***Keywords:** non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, financial accounting, public sector, regulatory framework, standardization of budget accounting.*

Постановка проблемы. Необоротные активы, собственные или арендованные, необходимы любому хозяйствующему субъекту. Они создают базу деятельности, выступая средствами труда. Длительность использования необоротных активов, а также множество факторов влияния на изменение их стоимости и статуса, требуют постоянного внимания ко всем аспектам учёта: признанию, оценке, документальному оформлению, отражению в системе счетов, подаче и раскрытию в финансовой отчётности.

Бухгалтерский учёт в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) регулируется, в первую очередь, на законодательном уровне, однако в коммерческой и бюджетной сферах он существенно различается. И если в коммерческих структурах методика учёта чётко прописана в соответствующих стандартах, то для бюджетных организаций таких стандартов на сегодня нет. Также хорошим подспорьем на сегодня, но только для бухгалтеров коммерческого сектора, является сайт «Главбух ДНР» [1], на котором выложены и регулярно обновляются документы нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учёта. Указанное создаёт серьёзные сложности для практикующих бухгалтеров-бюджетников.

В настоящее время в бюджетной системе Республики происходят существенные изменения [2, 3], которые неизбежно должны затрагивать и обеспечить согласование всей системы бюджетного учёта.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты учёта в государственном секторе, в частности, учёта необоротных активов освещены в

публикациях многих российских и украинских авторов. Среди них Д. Аргучинцев [4], Э. Дружиловская [5-8] И. Смирнова, Н. Смирнова [9], С. Таран [10]. Однако сложность рассматриваемых объектов учёта, необходимость согласования большого количества законодательных норм, подзаконных актов и стандартов, а также экономическая нестабильность в Республике и политическая неопределённость, требуют пересмотра существующих и разработки новых адаптированных подходов и методик.

Актуальность. Бухгалтерский учёт в бюджетной сфере ДНР, равно как и в коммерческой, регулируется Законом ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» [11]. Методика бюджетного учёта изложена в Плане счетов бухгалтерского учёта бюджетных организаций, порядке его применения и типовой корреспонденции счетов [12]. Данный документ действует в ДНР на основании постановления 9-1 [13], хотя на Украине, в связи с развитием системы бюджетного учёта, он утратил силу с 01 января 2017 года. На сегодня в Украине приняты и введены в действие План счетов бухгалтерского учёта в государственном секторе, национальные положения (стандарты) бухгалтерского учёта в государственном секторе, в частности, 121 «Основные средства», 122 «Нематериальные активы», а также целый ряд документов нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учёта в государственном секторе [14]. Украинские стандарты разработаны в соответствии с международными, что способствует обеспечению единых подходов к подаче информации, формируемой в системе учёта. В Российской Федерации также полностью разработано и введено в действие нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского учёта государственного сектора [15]. Российские план счетов и стандарты также разработаны на основе международных норм и правил бюджетного учёта, а началась реформа бюджетного учёта ещё в 2010 году.

Таким образом, существующее и действующее на сегодня в ДНР нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского учёта в бюджетной сфере явно устарело и требует кардинального обновления. Следует отметить, что процесс совершенствования бюджетного учёта в Республике запущен. С этой целью при Министерстве финансов ДНР создана и начала работу расширенная рабочая группа, в которую, помимо сотрудников министерства, включены представители науки и практикующие главные бухгалтеры различных организаций и ведомств. Однако данный процесс требует интенсификации. Также в Народном Совете ДНР уже длительное время находится на перерассмотрении действующий Закон ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» [16], однако до настоящего времени заявленныеправки в закон не внесены.

Цель статьи – критический анализ действующей системы бухгалтерского финансового учёта необоротных активов в бюджетных организациях ДНР и разработка предложений по её совершенствованию.

Изложение основного материала исследования. В отношении каких бы то ни было активов, как, впрочем, и других объектов учёта, любой организации бухгалтера всегда интересуют вопросы их признания, классификации, оценки, документального оформления, отражения в системе счетов, подачи и раскрытия информации в финансовой и иной отчётности.

Большую часть активов бюджетных учреждений составляют необоротные активы. Направлениями учёта необоротных активов являются: учёт поступления и движения; учёт износа (амортизации) и ремонта; учёт выбытия.

Как система бухгалтерского учёта бюджетных учреждений в целом, так и указанные направления учёта нуждаются в реорганизации.

На первом этапе учётного процесса необоротных активов особое внимание необходимо уделить признанию объектов.

Организация учёта необоротных активов представляет собой процесс выбора и упорядочения, способов и приёмов, обработки и выдачи, достоверной и своевременной

исходной информации о наличии, движении, хранении, использовании и выбытии соответствующих объектов.

Действующее в ДНР нормативное обеспечение учёта необоротных активов бюджетных организаций [12] включает перечень и краткую характеристику объектов класса 1 (необоротных активов) в разрезе счетов и субсчетов первого порядка, отдельные определения, а также типовую корреспонденцию субсчетов бухгалтерского учёта для отражения операций с необоротными активами.

Для чёткого представления об объекте учёта прежде всего необходима однозначность в определениях, поэтому анализ системы учёта следует начинать с анализа соответствующей терминологии. Особое внимание при этом необходимо уделить материальным необоротным активам, удельный вес которых в группе необоротных активов преобладающий.

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика используемых определений объектов материальных необоротных активов в нормативно-законодательной базе ДНР, Российской Федерации, Украины, а также международной.

Таблица 1

**Определения составляющих материальных необоротных активов
в различных учётных системах**

№ п/п	Нормативный документ	Основные средства	Другие необоротные материальные активы
1.	Указания о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики, приказ Минфина ДНР от 01.07.2019 № 97 [17]	Относятся объекты независимо от стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев	<i>не упоминается</i>
2.	Закон ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», постановление НС от 27.02.2015 №1-72П-НС) [16]	Часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев	<i>Определение не дано, но такое понятие используется</i>
3.	Положение по бухгалтерскому учету необоротных активов бюджетных учреждений, приказ МФУ от 26.06.2013 № 611[18]	Материальные активы, которые содержатся учреждением для использования в деятельности или удовлетворения потребностей сроком более одного года и стоимость превышает 5000 гривен за единицу	Все прочие необоротные активы, имеющие материальную форму и не вошли в перечень основных средств
4.	Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Основные средства», приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н [19]	Материальные ценности независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев	<i>не упоминается</i>
5.	Международный стандарт финансовой отчётности для государственного сектора «Основные средства» [14]	Материальные активы, которые: а) содержит субъект хозяйствования для использования в производстве или поставке товаров и предоставлении услуг, для предоставления в аренду другим или для административных целей; б) использовать, как ожидается, в течение более одного отчетного периода	<i>не упоминается</i>

Как видно из таблицы действующее положение по бухгалтерскому учету необоротных активов бюджетных учреждений [18] противоречит классификационным признакам объектов классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) [17]. Перспективное для ДНР законодательство (международные, российские стандарты) также соответствует КОСГУ. Таким образом, с внедрением в ДНР новой бюджетной классификации расходов в зависимости от экономического содержания, в которой выделена отдельная группа 310 «Увеличение стоимости основных средств» [18], целесообразно признавать основными средствами материальные объекты независимо от их стоимости, если они служат более одного года. Понятия «другие необоротные материальные активы», «малоценные необоротные материальные активы» могут быть использованы как отдельная группа основных средств, а не отдельная группа необоротных активов.

Для рациональной организации учета необоротных активов необходимым условием является разработка системы их классификации. Такая классификация представляет собой систему соподчинённых элементов, направленную на выявление и упорядочение определенных связей. Разработка классификации необоротных активов базируется на общей классификационной схеме в пределах счетов и субсчетов бухгалтерского учета, где группы, подгруппы и другие делящиеся элементы определяются с учетом функционального назначения, принадлежности объектов и правил начисления амортизации. Правильно разработанная классификация необоротных активов является основой для дальнейшей организации учёта наличия необоротных активов, в частности инвентарного учёта (рис. 1).

Рис.1. Группирование необоротных активов в соответствии с классификацией операций сектора государственного управления ДНР

При организации инвентарного учёта объектов основных средств, которые связаны с получением доходов (за исключением средств бюджетов, компенсаций, дотаций, освобожденных от налогообложения доходов), бюджетные учреждения должны учитывать требования налогового законодательства ДНР [20]:

- недопустимо использование группового учёта для объектов, первоначальная стоимость которых превышает 10 000 российских рублей;
- расходы на ремонт основных средств могут включаться в валовые расходы, направляться на увеличение балансовой стоимости в сумме, не превышающей 50% стоимости таких ремонтов;
- срок полезного использования не может быть меньше минимально допустимых сроков полезного использования, определённые ст.77 Закона ДНР «О налоговой системе»;
- другие.

Кроме подсистемы по учёту поступления и движения необоротных активов подлежат реорганизации и другие подсистемы. Так, например, подсистема учёта износа (накопленной амортизации) не может в полном объёме реализовать учетные номенклатуры по формированию расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов (подстатья 271 КОСГУ) при условии уменьшения финансового результата [17] и уменьшения такого вида капитала как «Фонд в необоротных активах по их видам» [12]. Кроме того отечественной практикой бюджетного учета предусмотрено только лишь начисление износа с использованием прямолинейного метода, что противоречит перспективному законодательству, где активно начисляется амортизация. При этом, кроме прямолинейного, используются такие методы начисления амортизации как уменьшаемого остатка, а также списания стоимости пропорционально объёму продукции (работ).

Для удовлетворения потребностей пользователей в данном виде информации необходимо разработать новые номенклатуры учёта (план счетов) и новые методики отражения информации о необоротных активах на счетах бухгалтерского учёта.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Методико-организационные аспекты бухгалтерского учёта необоротных активов в бюджетных учреждениях нуждаются в совершенствовании и согласованности с законодательно-нормативными актами ДНР.

Изложенные предложения и рекомендации по совершенствованию учёта необоротных активов позволяют гармонизировать учёт в бюджетных учреждениях, уменьшат риски несоответствия данных бухгалтерского учета фактическому состоянию имущества, снимут проблемные вопросы, возникающие у бухгалтеров. Всё указанное направлено на улучшение организации бухгалтерского учёта в бюджетном учреждении с целью повышения качества и достоверности информации, формируемой в системе бюджетного учёта и обеспечение возможности оценки эффективности и результативности использования бюджетных средств на создание и содержание необоротных активов.

Список использованных источников

1. Главбух ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gb-dnr.com/>
2. Чаусова, Я.С. Особенности формирования современной бюджетной политики Донецкой Народной Республики // Я.С. Чаусова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IV международ. науч.-практ. конф. г. Донецк, 3-4 июня, 2020 г. Секция 5: Методологические основы функционирования и

развития финансово-банковского механизма управления экономикой / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 5-8.

3. Новации в бюджетном законодательстве: официальный сайт Министерства финансов ДНР. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/novacii-byudzhetnogo-zakonodatelstva/>

4. Аргучинцев, Д.А. Сравнительный анализ положений российского бюджетного учета и международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора / Д.А. Аргучинцев // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2018. – № 3. – С. 6-11.

5. Дружиловская, Э.С. Последующая оценка основных средств в учёте государственного и негосударственного секторов: развитие методики и терминологического пространства / Э.С. Дружиловская // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2017. – № 15. – С. 2-18.

6. Дружиловская, Э.С. Проблемы оценки нематериальных активов в российском и международном учете общественного сектора / Э.С. Дружиловская // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2015. – № 18 (378). – С. 7-16.

7. Дружиловская, Э.С. Совершенствование правил оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете коммерческих и некоммерческих организаций / Э.С. Дружиловская // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2017. – № 3. – С. 2-14.

8. Дружиловская, Э.С. Учёт основных средств бюджетных учреждений в РСБУ, проектах новых РСБУ и в МСФО / Э.С. Дружиловская // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2014. – № 5 (341). – С. 2-7. – № 6 (342). – С. 2-9.

9. Смирнова, И.В. Национальные и международные стандарты учёта для государственного сектора: особенности применения / И.В. Смирнова, Н.В. Смирнова (на украинском языке) // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2018. – Вип. 33. – С. 152-164.

10. Таран, С. Всё, что нужно знать об учёте основных средств и прочих необоротных материальных активов / С. Таран (на украинском языке) // Новый бюджетный облік: газета. – 2019. – № 3, 22 березня.

11. О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 (Постановление №1-72П-НС), с изменениями и дополнениями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>

12. План счетов бухгалтерского учёта бюджетных организаций: приказ МФУ от 26.06.2013 № 611. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13#Text/>

13. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: постановление Совета министров ДНР от 02.06.2014 № 9-1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-9-1-2014-06-02/>

14. Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского учёта в государственном секторе: официальный сайт Министерства финансов Украины. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja>

15. Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчётность государственного сектора: официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/performance/budget/bu_gs/budgetaccounting/

16. Депутат Ольга Грязнова рассказала о преимуществах внесения правок в действующий Закон ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности»: официальный сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%BD%>

D1%80&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+&aqs=chrome.2.69i57j35i39l2j0l5.5001j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8/

17. Указания о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики, приказ Минфина ДНР от 01.07.2019, № 97. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/prikaz-97-ot-01-07-2019/>

18. Положение по бухгалтерскому учету необоротных активов бюджетных учреждений, приказ МФУ от 26.06.2013 № 611. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://lnvkznz10.ucoz.ua/nakaz_minfin_1.pdf/

19. Основные средства: федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, приказ Минфина России от 31.12.2016, № 257н [Электронный ресурс]: – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=118263-prikaz_minfina_rossii_ot_31.12.2016__257n_ob_utverzhdenii_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_dlya_organizatsii_gosudarstvennogo_sektora_osnovnye_sredstva/

20. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 25.12.2015 (Постановление № 99-ІНС), с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalогоvoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

УДК 366.2

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЁ «ПРОДУКТЫ»: НЕНАУЧНЫЕ ВЫВОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ГУБЕРНАЯ Г.К.,
д-р экон. наук, профессор кафедры
теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье впервые предпринята попытка раскрыть разрушительную роль в экономике ничем не сдерживаемого потребительства и места денег в этом процессе.

Ключевые слова: деньги, потребление, рынок, потребительская экономика.

This article is the first attempt to reveal the destructive role of unrestrained consumerism in the economy and the place of money in this process.

Keywords: money, consumption, market, consumer economy.

Проблема. Изложенное в статье родилось не сразу. Это – не озарение. Это – продукт многих десятилетий жизни и исследовательской работы, часть результатов которой представлена в последовательных публикациях. Их много. Поэтому в конце, в списке литературы, назову только основные публикации последних лет.

Сколько дискуссий в мире по телевидению, в публикациях, на различных политических площадках. Заполонили пространства осваиваемые слухом и зрением таким количеством терминов, импортированных и изобретенных, что в них плыть, а тем более идти к цели, невозможно, можно только утонуть. Что с нами происходит?

Оставим вещателям их площадки. Тем более, что вещания и увещания обогащают их самих высокими (высочайшими!) гонорарами. А наш с вами удел, как говаривали когда-то, «катиться дальше вниз»? Так ли это?